

VEGANISMO COMO UMA FERRAMENTA DE CONSUMO CONSCIENTE NO COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Stella Carvalho Correa

SUMÁRIO

1 RESUMO.....	2
2 INTRODUÇÃO.....	3
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	4
3.1 O Impacto da Alimentação.....	4
3.2 Mudanças Climáticas.....	5
3.2.1 Enfoque nas emissões de metano.....	6
3.3 Desmatamento e Perda da Biodiversidade.....	6
3.4 Degradação do Solo e Desertificação.....	7
3.5 Poluição por Nitrogênio e Fósforo.....	7
3.6 Segurança Hídrica e do Sistema Alimentar.....	8
3.7 Problema da Pesca Excessiva.....	9
3.8 Acidificação e Aquecimento dos Oceanos.....	10
3.9 Justiça Social.....	10
4 METODOLOGIA.....	11
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	12
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
7 REFERÊNCIAS.....	14

1 RESUMO

O quanto a produção e o consumo de produtos de origem animal contribui realmente com as emissões de gases do efeito estufa e com as mudanças climáticas? E como uma alimentação à base de plantas auxiliaria na mitigação não só das mudanças climáticas, mas também de demais problemas como desmatamento, perda da biodiversidade, degradação do solo e desertificação, crise da poluição por nitrogênio e fósforo, segurança hídrica e do sistema alimentar, aquecimento e acidificação dos oceanos, problemas da pesca excessiva e de justiça social? A presente revisão procura responder a essas perguntas através de uma pesquisa bibliográfica detalhada e tendo como referência artigos científicos de alta qualidade e publicações de instituições renomadas. Dentre os objetivos do trabalho, busca-se constatar se o veganismo é uma ferramenta de consumo consciente de extrema importância para a mitigação ou até mesmo reversão das mudanças climáticas e demais problemáticas trazidas. Observa-se também que a maior lacuna se encontra na comunicação efetiva dessas informações para que haja maior divulgação e conscientização das pessoas a fim de que façam melhores escolhas alimentares. O que se coloca no prato é de suma importância para o futuro da humanidade e do planeta.

PALAVRAS-CHAVE: Veganismo. Consumo consciente. Mudanças climáticas. Alimentação à base de plantas. Impacto alimentar.

ABSTRACT

How much does the production and consumption of animal products really contribute to greenhouse gas emissions and climate change? And how would a plant-based diet help mitigate not only climate change, but also other problems such as deforestation, biodiversity loss, soil degradation and desertification, the nitrogen and phosphorus pollution crisis, water and food system security, ocean warming and acidification, overfishing and social justice problems? This review seeks to answer these questions through detailed bibliographical research, using high-quality scientific articles and publications from renowned institutions as references. One of the objectives of this work is to determine whether veganism is an extremely important conscious consumption tool for mitigating or even reversing climate change and other problems it poses. The biggest gap is in the effective communication of this information, so that people are more aware of it and make better food choices. What you put on your plate is of the utmost importance for the future of humanity and the planet.

KEYWORDS: *Veganism. Conscious consumption. Climate change. Plant-based diet. Diet impact.*

2 INTRODUÇÃO

Dentre os problemas mais alarmantes que a humanidade enfrenta nos dias atuais estão as mudanças climáticas. Observa-se diversas iniciativas para alcançar o Acordo de Paris e tentar manter o aquecimento global em até 1,5°C ou, no máximo, 2°C até o final do século. Apesar dos avisos, as emissões de gases do efeito estufa (GEEs) continuam a subir e, nesse contexto, $\frac{1}{3}$ de toda a emissão global provém de 20 empresas da indústria de petróleo e gás (REED, 2019), dentre elas a Petrobras, estatal brasileira. Exatamente por essa razão, o foco majoritário se encontra na transição energética para fontes limpas e, de preferência, renováveis.

Entretanto, à espreita está um problema cuja resolução é muito mais acessível em um contexto de adoção de práticas individuais de consumo consciente. Concomitante, essa abordagem oferece uma solução que reduziria significativamente as emissões de GEEs, principalmente o gás metano (CH₄), o qual é 80 vezes mais prejudicial do que o dióxido de carbono (CO₂) devido à sua estrutura que retém mais calor na atmosfera. Nesse contexto, o CH₄ é responsável por mais de 25% do aquecimento global. Reduzir as suas emissões em 45% até 2030 auxiliaria no cumprimento do Acordo de Paris em limitar o aquecimento global em 1,5°C (UNEP, 2022).

A exemplo, as emissões da Petrobras, somente em 2018, foram de 385 milhões de toneladas de CO₂ equivalente (onde o CH₄ e outros gases do efeito estufa são contabilizados e convertidos em CO₂) (CLIMATE ACCOUNTABILITY INSTITUTE, 2020). Todavia, as emissões provenientes das 15 maiores empresas de carne e laticínios contabilizam um total de 734 milhões de toneladas de CO₂ equivalente (CO₂ eq.) e, nesse contexto, as duas maiores emissoras são a JBS e a Marfrig, ambas empresas brasileiras cujas emissões são, respectivamente, 540,6 e 201,8 milhões de toneladas de CO₂ eq. (IATP AND THE CHANGING MARKETS FOUNDATION, 2022). Nesse aspecto, observa-se que o montante emitido pela JBS é mais de duas vezes maior do que a emissão da Petrobras, demonstrando a emergente atenção que se deve dar para as emissões de produtos de origem animal, além de demais problemáticas que são acarretadas por sua produção e consumo.

Frente a essa realidade, diversas pessoas tentam contribuir para a transformação desse cenário adotando um consumo mais consciente. Nesse aspecto, a alimentação possui uma enorme capacidade de alterar essa realidade de forma significativa e eficiente, principalmente quando se trata de diminuir ou excluir por completo produtos de origem animal.

Em resumo, este estudo busca identificar o quanto uma alimentação à base de plantas (veganismo) realmente pode ser efetiva como uma ferramenta de consumo consciente no combate às mudanças climáticas através de extensa revisão sobre o impacto da indústria de produtos de origem animal, seu impacto no meio ambiente e, conseqüentemente, no âmbito social.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 O Impacto da Alimentação

No cenário global, $\frac{1}{3}$ de toda a produção de comida para consumo humano acaba no lixo, ou seja, cerca de 1.3 bilhões de toneladas por ano (GUSTAVSSON *et al.*, 2011). Além disso, estima-se que entre 30 a 50% (1,2 a 2 bilhões de toneladas) de todos os alimentos produzidos nunca chegam ao estômago humano e isso decorre, principalmente, devido às más práticas de colheita, armazenamento e transporte, bem como ao desperdício dos mercados e dos consumidores (AGGIDIS *et al.*, 2013). Somente no Brasil, por exemplo, são desperdiçados quase 130 quilos de comida ao ano por uma família média brasileira, sendo que dentre os quatro alimentos mais desperdiçados estão a carne bovina e a de frango (BASTOS, 2018).

Nesse aspecto, além da redução do desperdício de alimentos, demais práticas que podem ser adotadas para um consumo mais consciente, em se tratando da alimentação, são: a predileção pela compra local de alimentos, de preferência sem agrotóxicos, além da redução do consumo de ultraprocessados e da compostagem da comida que não consegue ser aproveitada na íntegra. De maneira menos difundida, a produção e consumo de produtos de origem animal representam uma grande parcela das emissões de GEEs e, portanto, sua redução ou exclusão merece um especial enfoque.

Nesse âmbito, quando há a exclusão total dos produtos de origem animal de uma alimentação, pode-se utilizar o termo vegano ou alimentação à base de plantas. Nesse aspecto, pode-se definir o veganismo como sendo uma filosofia e modo de viver que busca excluir todas as formas de exploração animal, dentro do possível na sociedade, seja para alimentação ou qualquer outro propósito, como higiene, vestimenta, dentre outros. Quanto à questão da alimentação, há a exclusão de todos os produtos de origem animal, como carne, leite e derivados, ovos e mel, por exemplo (THE VEGAN SOCIETY, 2022). Vale ressaltar que o presente artigo explora o termo “vegano” apenas no contexto da alimentação, já que demais esferas exigiriam uma maior complexidade em relação à pesquisa.

No que concerne à emissão de GEEs, o Brasil é o sexto maior emissor do mundo e o gás responsável pela maior parte das emissões (51,1%) no país é o metano (CH₄), demonstrando contraste com os principais emissores globais (CRIPPA *et al.*, 2023).

De acordo com um estudo recente, a maior parte das emissões do Brasil, cerca de 73,7%, é proveniente dos sistemas alimentares, totalizando 1,8 bilhão de toneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO₂e). Nessa conta, o setor de Mudança de Uso da Terra e Florestas (onde se contabiliza o desmatamento) seguido pelo da Agropecuária são responsáveis por 90% das emissões dos setores alimentares. Ademais, somente a produção de carne bovina é responsável por 1,4 GtCO₂, ou seja, 78% das emissões dos sistemas alimentares (ALENCAR *et al.*, 2023). Além disso, o sistema alimentar é

responsável por 80% do desmatamento, 70% do uso de água doce e é a maior causa da perda da biodiversidade terrestre (UNCCD, 2022).

De maneira geral, não somente a carne bovina, mas também o consumo de demais produtos de origem animal afeta direta e indiretamente as mudanças climáticas, principalmente as emissões de metano; o desmatamento e a perda da biodiversidade; a degradação do solo e desertificação; a crise da poluição por nitrogênio e fósforo; a segurança hídrica e do sistema alimentar; o aquecimento e acidificação dos oceanos; o problema da pesca excessiva e, também, problemas de justiça social.

3.2 Mudanças Climáticas

Referente às mudanças climáticas, num cenário onde se prevê que as emissões globais de gases de efeito de estufa provenientes da agricultura aumentem 80% até 2050 (TILMAN *et al.*, 2014), é de suma importância pensar no impacto que a escolha do que se coloca no prato acarreta. Estima-se que a emissão de gases do efeito estufa na alimentação de indivíduos que consomem carne é duas vezes maior do que a de uma pessoa com uma alimentação vegana (SCARBOROUGH *et al.*, 2014), o que demonstra a ineficiência do sistema alimentar atual.

Atualmente vê-se grandes esforços globais para a transição energética e “a eliminação completa dos produtos provenientes de ruminantes aumenta substancialmente o espaço de emissão de CO₂ em cerca de 250 GtC”, mitigando-se, dessa forma, a demasiada pressão focalizada no sistema energético e diminuindo em 25% seus custos de atenuação para manter o planeta com um aquecimento de até 2°C (BRYNGELSSON *et al.*, 2017).

Além disso, o potencial de remoção de CO₂ ao converter pastagens em florestas nativas é gigantesco. Estima-se que 265 GtC podem ser removidos em apenas 19,6 milhões de Km², o que equivale a 41% de toda a área utilizada para esse fim. Ademais, desde a era industrial foram lançados 240 GtC na atmosfera e, portanto, demonstra que essa mudança no uso da terra e no estilo de alimentação têm um enorme potencial para atenuar e até mesmo reverter as mudanças climáticas (RAO; JAIN; SHU, 2015).

Em adição, além da recomendação mundial em se consumir menos carne por questões de saúde, uma dieta baseada em pouca carne já reduziria os custos de mitigação para atingir 450 ppm de CO₂ equivalente, ou seja, a meta de estabilização da temperatura em cerca de 50% até 2050 (STEHFEST *et al.*, 2009). Em vista disso, uma redução, até 2050, de 50% no consumo e na produção de produtos de origem animal é necessária para garantir a segurança alimentar e proteger o clima e a biodiversidade (DAWE *et al.*, 2018).

3.2.1 Enfoque nas emissões de metano

Nesse particular, como visto anteriormente, o gás metano (CH₄) é responsável por mais de 25% do aquecimento global, entretanto ele é 80 vezes mais prejudicial do que o dióxido de carbono devido à sua estrutura que retém mais calor na atmosfera. Além disso, reduzir as emissões de CH₄ em 45% até 2030 auxiliaria no cumprimento do Acordo de Paris em limitar o aquecimento global em 1,5°C (UNEP, 2022).

Nesse âmbito, o tempo de vida do metano, assim como o de outros gases do efeito estufa, é mais curto do que o do dióxido de carbono (CO₂) e, portanto, a sua redução é relativamente uma forma mais rápida de conter a crise climática (MONTZKA; DLUGOKENCKY; BUTLER, 2011).

Considerado que a maior fonte de emissão de CH₄, como visto anteriormente, é a criação de gado, conclui-se que a redução das emissões de metano em 46% poderia ter o mesmo impacto que a cessação total das emissões de CO₂ (SMITH et al., 2013).

3.3 Desmatamento e Perda da Biodiversidade

O uso da terra, principalmente o desmatamento, é uma enorme fonte de emissão de CO₂. As pastagens configuram-se como o principal fator de redução da área florestal (71,2%) e da perda de carbono associada (71,6%) na América do Sul e, em seguida, das terras agrícolas comerciais (SY *et al.*, 2015). Nesse âmbito, a produção de gado e seus produtos derivados, como o leite, possuem um impacto diretamente ligado ao desmatamento. Com isso, a forma como as pessoas escolhem consumir a sua fonte de proteína, seja a partir de animais ou de uma fonte vegetal, tem implicações diretas na quantidade de floresta que ainda seria destruída.

Muitos cientistas alertam, desde o início do século, que, se o ritmo do desmatamento continuar, todas as florestas tropicais do mundo desaparecerão até o final do século, o que causará extremo impacto no clima, como já se pode observar hoje, além de eliminar a maioria das espécies animais e vegetais da Terra (URQUHART *et al.*, 2001).

Ademais, as florestas são responsáveis por abrigar a maior biodiversidade terrestre, a maior fonte de recursos biológicos não alimentares, os maiores reservatórios de carbono terrestre e a principal fonte terrestre de precipitação. Mantê-las em pé, junto com a silvicultura e as soluções baseadas na floresta, pode contribuir significativamente com o desenvolvimento de uma bioeconomia circular neutra em carbono (HETEMÄKI e SEPPÄLÄ, 2022). Em somatória a isso, o desmatamento e a perda de biodiversidade foram identificados como processos-chave que permitem a transmissão direta de doenças infecciosas zoonóticas, como muito bem evidenciado pela pandemia de COVID-19 (HETEMÄKI e SEPPÄLÄ, 2022).

Focando na biodiversidade, é importante destacar que sua manutenção está intrinsecamente ligada ao desmatamento. A criação de gado sozinha é o maior fator de

perda de habitats naturais, e o consumo de produtos de origem animal causa um extremo impacto negativo na conservação dos ecossistemas terrestres e na diversidade biológica (MACHOVINA; FEELEY; RIPPLE, 2015).

Atualmente, o planeta está em sua sexta maior extinção em massa e isso é decorrente da atividade humana. Entretanto, há também um enorme declínio nas populações, causando, muito provavelmente, consequências demasiadamente negativas no funcionamento dos ecossistemas e nos serviços vitais que garantem a manutenção da civilização. Por conta disso, essa extinção em massa está sendo chamada de "aniquilação biológica" (CEBALLOS; EHRLICH; DIRZO, 2017).

Nesse cenário, o maior responsável por isso é a pecuária. A criação de animais é, portanto, o maior fator para a perda da biodiversidade, já que é responsável pela principal causa do desmatamento, assim como da degradação dos solos, da poluição, das alterações climáticas, da sobrepesca e da sedimentação das zonas costeiras (FAO, 2006).

3.4 Degradação do Solo e Desertificação

Atualmente a desertificação afeta mais de 2,7 bilhões de pessoas ao redor do globo. A demanda por produtos de origem animal só está crescendo e, com isso, a competição por terras para a criação desses animais também. Essa utilização crescente para produção de insumos de origem animal aumenta o risco de degradação em outros ecossistemas (SCHOLES, 2018). Logo, as áreas para pastagem são a maior causa de degradação do solo e, por conseguinte, acarretam a desertificação.

Um estudo da Universidade da Califórnia analisou o quanto de terra é necessária para cada tipo de dieta e concluiu que a dieta vegana requer apenas 0.13 a 0.14 hectares por pessoa ao ano, ao passo que em uma dieta convencional esse número seria de 1.08 hectares. À vista disso, uma dieta baseada em plantas reduz a demanda por terra em cerca de 87 a 88% (PETERS, 2016).

3.5 Poluição por Nitrogênio e Fósforo

Nos dias atuais, $\frac{3}{4}$ da produção agrícola global são alocados para a pecuária, ou seja, para alimentar os animais e não as pessoas diretamente (LASSALETTA *et al.*, 2016). Nessa produção, utiliza-se muitos fertilizantes, resultando em uma alta poluição por fósforo e nitrogênio, comprometendo a qualidade da água e do ar, o equilíbrio de gases do efeito estufa, o ecossistema e a biodiversidade e, também, a qualidade do solo (SUTTON *et al.*, 2013).

Alguns dos impactos causados incluem: zonas mortas costeiras e de água doce, morte de peixes, proliferação de algas, contaminação por eutrofização de fósforo e nitrogênio

reagente, redução da vida humana por exposição a poluentes atmosféricos, destruição da camada de ozônio, perda de espécies que são adaptadas à pouca disponibilização nutricional desses elementos, acidificação dos solos naturais e agrícolas, dentre outros problemas (SUTTON *et al.*, 2013).

A pecuária por si só consome 85% dos 14 milhões de toneladas de nitrogênio das culturas colhidas ou importadas para a União Europeia, enquanto os outros 15% alimentam diretamente os humanos (SUTTON *et al.*, 2011).

Se a Europa adotasse uma alimentação baseada em plantas, obtendo todas as suas proteínas a partir de fontes vegetais, seriam necessárias apenas 30% das culturas atuais, resultando em uma redução de 70% na utilização de fertilizantes nitrogenados e sua poluição (SUTTON *et al.*, 2011).

Com uma mudança de cenário e diminuição de produtos de origem animal, seria possível alimentar o planeta com níveis muito mais elevados de autossuficiência regional, gerando menos poluição por nitrogênio do que atualmente (LASSALETTA *et al.*, 2016).

3.6 Segurança Hídrica e do Sistema Alimentar

O nitrogênio recebe uma especial atenção por configurar-se como um dos limites planetários já ultrapassado (ROCKSTRÖM *et al.*, 2023), entretanto, há diversos outros compostos que contribuem para a poluição em um geral, já que, no mundo, mais de 80% das águas residuais são liberadas para o meio ambiente sem tratamento (UWWAP, 2017).

Somente a agropecuária é responsável por 70% das captações de água a nível mundial (UWWAP, 2014) e, também, é uma grande poluidora de águas devido ao uso de fertilizantes agrícolas, principalmente. Essa prática descarrega enormes quantidades de produtos agroquímicos, matéria orgânica, resíduos de medicamentos, sedimentos e drenagem salina nas massas de água (MATEO-SAGASTA; ZADEH; TURRAL, 2017). Esse problema na qualidade da água é um grande risco para a saúde pública, para a segurança alimentar, para a biodiversidade e para outros serviços ecossistêmicos (UNEP, 2016).

Em uma dieta vegetariana, a pegada hídrica de uma pessoa é reduzida em 36%, cerca de 2.300 litros por dia (HOEKSTRA, 2012), e, em uma dieta vegana esse número reduziria ainda mais. Nesse sentido, para a produção de 1 kg de proteína de origem animal é necessário 100 vezes mais recursos hídricos do que para a de 1 kg de proteína de origem vegetal (PIMENTEL e PIMENTEL, 1996 apud PIMENTEL e PIMENTEL, 2003). Dieteticamente falando, a produção de animais consome 50% dos cereais produzidos no mundo para fornecer apenas 13% da energia (SMITH *et al.*, 2013), o que demonstra a sua ineficiência energética em alimentar a humanidade.

Ademais, consumir produtos de origem animal aumenta o desperdício de alimentos de forma estratosférica. Um consumidor desperdiça em média 30% de produtos vegetais e

animais, entretanto, as perdas alimentares dos produtos de origem animal correspondem a 96% de carne bovina, 90% suína, 75% laticínios, 50% aves e 40% ovos (SHEPON *et al.*, 2018).

Dessa forma, adotar uma alimentação que exclua os produtos de origem animal é transformador, pois se reduziria a utilização de terras em 76% para fins alimentares, sendo a diminuição das terras aráveis em 19%; as emissões de gases do efeito estufa provenientes de alimentos em 49%; a acidificação em 50%; a eutrofização em 49%; e a captação de água doce, ponderada pela escassez, reduziria em 19% (POORE e NEMECEK, 2018).

Nesse âmbito, os processos que utilizam combustíveis fósseis, a agricultura e a pesca são processos críticos, devido às suas demasiadas contribuições para o aquecimento global, a utilização de água doce, o uso dos solos e o esgotamento das populações de peixes, respectivamente (HERTWICH, 2010).

3.7 Problema da Pesca Excessiva

Observa-se, por consequência, que a produção e consumo de produtos de origem animal agrava diversos problemas, causando enormes impactos negativos ao ecossistema como um todo. Todavia, muitas pessoas acreditam que cortar apenas a carne, principalmente a vermelha, seria o suficiente e, justamente por conta disso, acabam consumindo mais peixes, o que acarreta em um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje em dia: o iminente colapso dos peixes e frutos do mar até 2048 (STOKSTAD, 2006).

Muitas pessoas acreditam que a poluição plástica é a maior causa disso e, apesar de ser um enorme problema atualmente, o que realmente está causando esse colapso é a própria pesca predatória. Cerca de 22% do que é pescado é jogado aos oceanos novamente, entretanto morto ou prestes a falecer (KELEDJIAN, 2014). Os canudos plásticos em si representam 0,03% de todo o resíduo plástico nos oceanos (GÜLSÖKEN, 2018), já as linhas, cordas e redes de pesca constituem 52% da massa de plástico na "Grande Mancha de Lixo do Pacífico" (GPGP) (LEBRETON, 2018).

E, apesar desse cenário, os subsídios para a atividade pesqueira ultrapassam 30 bilhões de dólares por ano ao redor do globo, dentre os quais 60% incentivam diretamente práticas de pesca insustentáveis, destrutivas e mesmo ilegais (FIGUERES, 2016).

Adicionalmente, consumir produtos de origem animal criados em terra também contribui para esse colapso, pois quase 25% da produção mundial de pescado é utilizada para farinha e óleo de peixe destinados à pecuária e, em seguida, pela aquicultura (VANNUCCINI, 2004 apud FAO, 2006).

Nos últimos 50 anos a produção de peixes e frutos do mar quadruplicou e, atualmente, mais de 50% dessa produção é proveniente da aquicultura, ou seja, em fazendas de peixes e frutos do mar (RITCHIE, 2019). Contudo, essa prática é extremamente danosa

para o meio ambiente também, pois libera grandes quantidades de resíduos contendo produtos químicos, como metais pesados, diretamente nas águas sem o devido tratamento, prejudicando, assim, o próprio oceano (REED, 2001).

Além disso, o consumo de produtos provenientes de peixes e frutos do mar também acarreta diversos outros problemas direta ou indiretamente, como será exposto a seguir.

3.8 Acidificação e Aquecimento dos Oceanos

Nesse sentido, as emissões de CO₂ lançadas na atmosfera afetam diretamente e causam a acidificação dos oceanos (ORR, J. C. *et al.*, 2005). Nos últimos 150 anos a superfície dos oceanos se tornou 30% mais ácida devido à atividade humana (FEELY, 2004) e, atualmente, absorve 26% do CO₂ emitido pela ação antropogênica (LE QUÉRÉ, 2016).

Ademais, a crise climática e o consumo excessivo de produtos de origem animal têm causado também o aquecimento dos oceanos e, conseqüentemente, a desoxigenação dos mesmos (WUEBBLES *et al.*, 2017). Nesse aspecto, esse problema também é causado pelo grande aporte antropogênico de nutrientes, principalmente o nitrogênio, como visto anteriormente (ALTIERI e GEDAN, 2014).

3.9 Justiça Social

Como se pode observar até aqui, tudo está interconectado e o consumo de produtos de origem animal, incluindo peixes e frutos do mar, está afetando drasticamente o equilíbrio terrestre e marinho. Entretanto, esse consumo não impacta somente o meio ambiente, mas também as próprias relações humanas e de justiça social.

Além de contribuir drasticamente para o problema da segurança alimentar, a produção e consumo de produtos de origem animal também agrava a crise hídrica e a desertificação, os quais contribuem fortemente com a migração de pessoas. Além disso, as populações mais afetadas pela crise climática são as comunidades periféricas e de baixa renda, evidenciando-se ainda mais o racismo ambiental.

Ademais, práticas correlacionadas à indústria de produtos animais, como enjaulamento e armazenamento de animais, recolhimento de resíduos e abate, têm conseqüências ambientais e sociais externas extremamente prejudiciais, sendo que pessoas negras, indígenas e em situação de pobreza são as mais afetadas. Com isso, constata-se que o bem-estar dos animais de criação é um elemento integral da justiça ambiental (FOX, 2023).

O consumo de produtos de origem animal provoca problemas diretos e indiretos na saúde humana, resultando em enormes gastos nos sistemas de saúde e em mortes. Com uma alimentação vegana, é estimada uma redução de mais de 1 bilhão de dólares americanos

nos custos relacionados à saúde, o que supera a economia com a adoção de uma alimentação vegetariana ou onívora saudável (SPRINGMANN *et al.*, 2016).

Além disso, a indústria da pesca é responsável por diversos acidentes mortais, tornando a pesca uma das profissões mais perigosas (PETURSDOTTIR; HANNIBALSSON; TURNER, 2001).

Não obstante, no mundo, dentre os setores campeões de trabalho análogo ao escravo está a agropecuária. No Brasil, o agronegócio, principalmente a pecuária bovina, é o maior responsável por esse tipo de escravidão moderna (OXFAM, 2023).

4 METODOLOGIA

Utilizou-se no presente estudo a pesquisa bibliográfica para examinar, de forma detalhada, a correlação entre o veganismo e as mudanças climáticas, além de demais impactos negativos causados pelo consumo de produtos de origem animal.

Essa revisão foi conduzida em várias etapas, começando com a definição clara do problema de pesquisa, que se concentrou no impacto da produção e consumo de produtos de origem animal e em como a adoção de uma alimentação à base de plantas poderia mitigar ou até reverter as mudanças climáticas.

Para isso, foram consultadas fontes diversas, como artigos científicos publicados em revistas qualis A1, relatórios de organizações nacionais e internacionais, documentos de ONGs sociais e ambientais, além de outras fontes acadêmicas e páginas na internet confiáveis. A seleção dessas fontes foi prioritária, destacando estudos e publicações de especialistas da área e instituições que são referência, como Oxfam, FAO, UNEP, Observatório do Clima, Greenpeace e NASA.

Os dados foram sintetizados e analisados criticamente, destacando padrões e tendências na literatura relacionada. Os resultados foram examinados considerando as diferentes perspectivas sobre o papel de uma alimentação à base de plantas na redução de emissões de gases do efeito estufa e demais problemáticas, como o desmatamento e a perda da biodiversidade. Conclusões fundamentadas foram apresentadas ressaltando a importância do veganismo como uma estratégia viável para mitigar ou até reverter as mudanças climáticas.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em vista do que foi pesquisado, observa-se que adotar uma alimentação à base de plantas, ou seja, vegana, é uma ferramenta de consumo consciente de grande impacto positivo individual e também coletivo.

Nesse aspecto, uma alimentação sem nada de origem animal não só é uma ferramenta essencial no combate às mudanças climáticas, como também é uma medida necessária e demasiada importante para se mitigar: as emissões de GEEs, principalmente de metano; o desmatamento e a perda da biodiversidade; a degradação do solo e desertificação; a crise da poluição por nitrogênio e fósforo; a segurança hídrica e do sistema alimentar; o aquecimento e acidificação dos oceanos; o problema da pesca excessiva e, também, problemas de justiça social.

Apesar do grande esforço científico, alguns mitos são utilizados erroneamente como contra argumento em relação ao veganismo, dentre eles a ampliação do uso da terra e o maior consumo de água, por exemplo.

Nesse sentido, como já trazido anteriormente, em relação ao mito de aumento do uso de recursos hídricos, é importante destacar que 70% das captações de água destinam-se à agropecuária. Uma dieta vegetariana reduz a pegada hídrica em 36%, ou seja, o equivalente a 2300 litros por dia. Ademais, a produção de proteína animal usa 100 vezes mais recursos hídricos do que a produção de proteína vegetal, demonstrando a incongruência dessa falácia.

Quanto ao mito de que se todos virassem veganos mais solo seria necessário para se plantar e alimentar a população, tem-se que, como previamente elencado, $\frac{3}{4}$ da produção agrícola global são alocados para a pecuária, ou seja, se todos virassem veganos, com as terras de cultivo já existentes poderia se alimentar mais 4 bilhões de pessoas extras. E, além disso, 50% dos cereais produzidos no mundo são destinados à produção animal, que fornece apenas 13% das quilocalorias, demonstrando a ineficiência energética do sistema alimentar atual. Também, o consumo de soja e tofu (alimentos consumidos por grande parte dos veganos) é criticado, já que algumas pessoas correlacionam a alimentação vegetal com o desmatamento e perda da biodiversidade justamente por conta dessas plantações. Todavia, 80% da soja é destinada ao consumo animal (FAO, 2006) e grande parte do que é consumido pelas pessoas mais preocupadas com o meio ambiente provém de fontes agroflorestais e orgânicas.

Portanto, como supracitado, ao se adotar uma alimentação que exclui produtos de origem animal se reduziria a utilização de terras em 76% para fins alimentares, sendo a diminuição das terras aráveis em 19%; as emissões de gases do efeito estufa provenientes de alimentos teria uma atenuação de 49%; a acidificação, uma queda de 50%; a eutrofização sofreria um amingramento em 49%; e a captação de água doce, ponderada pela escassez, reduziria em 19% (POORE e NEMECEK, 2018).

Observa-se ao mesmo tempo que cada vez mais consumidores estão procurando opções veganas e o mercado desses produtos encontra-se em exponente expansão, tornando essa mudança na alimentação mais fácil e acessível. Por conta disso, é estimado que o mercado à base de plantas obtenha um crescimento de 95,52 bilhões de dólares para 2029 (METICULOUS RESEARCH, 2022).

Essa busca majoritariamente origina-se da compreensão das pessoas que esse tipo de alimentação é benéfica para o meio ambiente, para a sua saúde e para os animais e, conseqüentemente, configura-se como uma ferramenta efetiva na busca de um consumo mais consciente.

Entretanto, vale ressaltar que não é apenas com a alimentação que se mudará o rumo dos problemas enfrentados atualmente pela humanidade, mas é, com certeza, um bom início, já que o consumo de produtos de origem animal está atrelado aos principais problemas listados neste artigo e, portanto, é também parte da solução deixar de consumi-los.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Focar apenas na transição energética não é o suficiente para limitar o aquecimento global em até 2°C, e muito menos 1,5°C, até o final do século. É imprescindível que os olhares se voltem para o impacto que consumir produtos de origem animal causa e continuará causando no planeta, agravando diversos problemas de forma colossal.

Constata-se que uma alimentação sem nada de origem animal é uma ferramenta de consumo consciente extremamente eficiente para se combater as mudanças climáticas, tanto em nível individual quanto coletivo. No entanto, diante de um problema sistêmico e estrutural como a cultura alimentar, que envolve diversos interesses políticos e econômicos, há de se fortalecer e expandir as informações sobre uma alimentação à base de plantas com o intuito de corrigir diversas falácias acerca desse tipo de dieta e seu real impacto e significância, já que a maior lacuna encontra-se no preconceito e na desinformação da população.

Urge, portanto, uma maior divulgação dessas informações para que o consumidor saiba que o que ele coloca no prato é de suma importância para o futuro da humanidade e do planeta. Escolher o que se come é um ato político e nunca foi tão urgente fazer melhores escolhas alimentares.

7 REFERÊNCIAS

AGGIDIS, G. *et al.* (org.). **GLOBAL FOOD WASTE NOT, WANT NOT**. Londres: Institution Of Mechanical Engineers, 2013. 31 p. Disponível em: https://catalogue.unccd.int/1482_IME-Global-Food-Report.pdf#page=4. Acesso em: 04 fev. 2024

ALENCAR, A. *et al.* **Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa dos Sistemas Alimentares no Brasil**. Brasil: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, 2023. 93 p. Disponível em: https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/10/SEEG_alimentares.pdf. Acesso em: 04 fev. 2024.

ALTIERI, A. H.; GEDAN, K. B.. Climate change and dead zones. **Global Change Biology**, [S.L.], v. 21, n. 4, p. 1395-1406, 10 nov. 2014. Wiley. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/gcb.12754>. Acesso em: 07 fev. 2024.

BASTOS, A.. **Arroz e feijão estão entre os alimentos mais desperdiçados no Brasil**. 2018. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/37697781/arroz-e-feijao-estao-entre-os-alimentos-mais-desperdicados-no-brasil?link=agencia>. Acesso em: 04 fev. 2024.

BRYNGELSSON, D. *et al.* How Do Dietary Choices Influence the Energy-System Cost of Stabilizing the Climate? **Energies**, [S.L.], v. 10, n. 2, p. 182, 5 fev. 2017. MDPI AG. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3390/en10020182>. Acesso em: 04 fev. 2024.

CEBALLOS, G.; EHRLICH, P. R.; DIRZO, R. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. **Proceedings Of The National Academy Of Sciences**, [S.L.], v. 114, n. 30, p. 6089-6096, 10 jul. 2017. Proceedings of the National Academy of Sciences. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1704949114>. Acesso em: 05 fev. 2024.

CLIMATE ACCOUNTABILITY INSTITUTE. **Carbon Majors 2018 Data Set Released December 2020**. 2020. Disponível em: <https://climateaccountability.org/carbon-majors-dataset-2020/>. Acesso em: 04 fev. 2024.

CRIPPA, M. *et al.* **GHG emissions of all world countries**. 8. ed. Luxembourg: Publications Office Of The European Union, 2023. 263 p. (1831-9424). Disponível em: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0cde0e23-5057-11ee-9220-01aa75ed71a1/language-en>. Acesso em: 04 fev. 2024.

DAWE, A. *et al.* **LESS IS MORE. REDUCING MEAT AND DAIRY FOR A HEALTHIER LIFE AND PLANET: the greenpeace vision of the meat and dairy system towards 2050**. Amsterdam: Greenpeace, 2018. 43 p. Disponível em:

https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2018/03/698c4c4a-summary_greenpeace-livestock-vision-towards-2050.pdf. Acesso em: 04 fev. 2024.

FAO (Rome) (org.). **Livestock's long shadow: environmental issues and options**. Rome: The Livestock, Environment And Development Initiative, 2006. 390 p. Disponível em: <https://www.fao.org/3/a0701e/a0701e.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2024.

FEELY, R. A. *et al.* Impact of Anthropogenic CO₂ on the CaCO₃ System in the Oceans. **Science**, [S.L.], v. 305, n. 5682, p. 362-366, 16 jul. 2004. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1126/science.1097329>. Acesso em: 07 fev. 2024.

FIGUERES, J. M. (comp.). **The Future of Our Ocean Next steps and priorities**. Oxford: Global Ocean Commission, 2016. 37 p. Disponível em: https://www.some.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/03/GOC_2016_Report_FINAL_7_3.1ow_1.pdf. Acesso em: 07 fev. 2024.

FOX, L.. The Intersectionality of Environmental Injustice, Other Societal Harms, and Farmed Animal Welfare. **Environmental Justice**, 2023. Disponível em: <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/env.2021.0125>. Acesso em: 08 fev. 2024.

GÜLSÖKEN, D.. **Plastic Isn't The Enemy, Our Single-Use Mindset Is**. 2018. Forbes. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/denizgulsoken/2018/11/13/plastic-isnt-the-enemy-our-single-use-mindset-is/?sh=e108bc04bb1e>. Acesso em: 07 fev. 2024.

GUSTAVSSON, J. *et al.* **Global food losses and food waste**. Düsseldorf, Germany: Food And Agriculture Organization Of The United Nations, 2011. 23 p. Disponível em: <https://www.fao.org/3/i2697e/i2697e.pdf#page=11>. Acesso em: 04 fev. 2024.

HERTWICH, E. *et al.* **Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials: a report of the working group on the environmental impacts of products and materials to the international panel for sustainable resource management**. Milão: Unep, 2010. 36 p. (978-92-807-3084-5). Disponível em: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8572/SCP_Summary_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 06 fev. 2024.

HETEMÄKI, L.; SEPPÄLÄ, J. Planetary boundaries and the role of the forest-based sector. In: **Forest Bioeconomy and Climate Change**. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 19-31. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-99206-4_2. Acesso em: 05 fev. 2024.

HOEKSTRA, A. Y.. **The hidden water resource use behind meat and dairy**. Enschede, Holanda: Animal Frontiers, 2012. 8 p. Disponível em:

https://www.waterfootprint.org/resources/Hoekstra-2012-Water-Meat-Dairy_1.pdf. Acesso em: 06 fev. 2024.

IATP AND THE CHANGING MARKETS FOUNDATION (Minneapolis) (org.). **Emissions Impossible: Methane Edition**. 2022. Disponível em: <https://www.iatp.org/emissions-impossible-methane-edition>. Acesso em: 04 fev. 2024.

KELEDJIAN, A. *et al.* **WASTED CATCH: UNSOLVED PROBLEMS IN U.S. FISHERIES**. Washington: Oceana, 2014. 44 p. Disponível em: https://oceana.org/wp-content/uploads/sites/18/Bycatch_Report_FINAL.pdf. Acesso em: 07 fev. 2024.

LASSALETTA, L. *et al.* Nitrogen use in the global food system: past trends and future trajectories of agronomic performance, pollution, trade, and dietary demand. **Environmental Research Letters**, [S.L.], v. 11, n. 9, p. 095007, 1 set. 2016. IOP Publishing. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/11/9/095007>. Acesso em: 05 fev. 2024.

LEBRETON, L. *et al.* Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. **Scientific Reports**, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 1-15, 22 mar. 2018. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w>. Acesso em: 07 fev. 2024.

LE QUÉRÉ, C. *et al.* Global carbon budget 2016. **Earth System Science Data**, v. 8, n. 2, p. 605-649, 2016. Disponível em: <https://essd.copernicus.org/articles/8/605/2016/>. Acesso em: 07 fev. 2024.

MACHOVINA, B; FEELEY, K. J.; RIPPLE, W. J. Biodiversity conservation: the key is reducing meat consumption. **Science Of The Total Environment**, [S.L.], v. 536, p. 419-431, dez. 2015. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.022>. Acesso em: 05 fev. 2024.

MATEO-SAGASTA, J.; ZADEH, S. M.; TURRAL, H. **Water pollution from agriculture: a global review: executive summary**. Rome: Fao And Iwmi, 2017. 29 p. Disponível em: <https://www.fao.org/3/i7754e/i7754e.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2024.

METICULOUS RESEARCH (California) (ed.). **Plant based Food Market by Type (Dairy Alternatives, Plant-based Meat, Meals, Confectionery, Beverages, Egg Substitutes, Seafood)**. 2022. Disponível em: <https://www.meticulousresearch.com/product/plant-based-food-market-5108#description>. Acesso em: 08 fev. 2024.

MONTZKA, S. A.; DLUGOKENCKY, E. J.; BUTLER, J. H. Non-CO2 greenhouse gases and climate change. **Nature**, [S.L.], v. 476, n. 7358, p. 43-50, 3 ago. 2011. Springer

Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/nature10322>. Acesso em: 04 fev. 2024.

ORR, J. C. *et al.* Anthropogenic ocean acidification over the twenty-first century and its impact on calcifying organisms. **Nature**, [S.L.], v. 437, n. 7059, p. 681-686, set. 2005. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/nature04095>. Acesso em: 07 fev. 2024.

OXFAM (São Paulo) (comp.). **Começando uma conversa sobre trabalho escravo**. São Paulo: Oxfam, 2023. 13 p. Disponível em: <http://www.pastoralfp.com/curso/EbookTrabalhoEscravo.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2024.

PETERS, C. J. *et al.* Carrying capacity of U.S. agricultural land: ten diet scenarios. **Elementa: Science of the Anthropocene**, [S.L.], v. 4, p. 116-116, 1 jan. 2016. University of California Press. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.12952/journal.elementa.000116>. Acesso em: 05 fev. 2024.

PETURSDOTTIR, G.; HANNIBALSSON, O.; TURNER, J. M. M.. **SAFETY AT SEA AS AN INTEGRAL PART OF FISHERIES MANAGEMENT**. Rome: Fao, 2001. 65 p. (0429-9329). Disponível em: <https://www.fao.org/3/x9656e/X9656E00.htm>. Acesso em: 08 fev. 2024.

PIMENTEL, D.; PIMENTEL, M.. Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment. **The American Journal Of Clinical Nutrition**, [S.L.], v. 78, n. 3, p. 660-663, set. 2003. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/78.3.660s>. Acesso em: 06 fev. 2024.

POORE, J.; NEMECEK, T.. Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. **Science**, [S.L.], v. 360, n. 6392, p. 987-992, jun. 2018. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1126/science.aag0216>. Acesso em: 06 fev. 2024.

RAO, S. K.; JAIN, A. K.; SHU, S.. **The Lifestyle Carbon Dividend: Assessment of the Carbon Sequestration Potential of Grasslands and Pasturelands Reverted to Native Forests**. In: AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, FALL MEETING 2015, 1632., 2015, San Francisco. Disponível em: https://www.climatehealers.org/s/GC13E-1206_handout.pdf. Acesso em: 04 fev. 2024.

REED, B. (ed.). **How the King of Fish is being farmed to death**. 2001. Guardian US. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/2001/jan/07/fishing.food#:~:text=It%20is%20estimated%20that%20a,a%20town%20of%2020%2C000%20people>. Acesso em: 07 fev. 2024.

REED, B. (ed.). **The Polluters Revealed: the 20 firms behind a third of all carbon emissions.** 2019. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions>. Acesso em: 04 fev. 2024.

RITCHIE, H.. **The world now produces more seafood from fish farms than wild catch.** 2019. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/rise-of-aquaculture>. Acesso em: 07 fev. 2024.

ROCKSTRÖM, J. *et al.* Safe and just Earth system boundaries. **Nature**, [S.L.], v. 619, n. 7968, p. 102-111, 31 mai. 2023. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8>. Acesso em: 06 fev. 2024.

SCARBOROUGH, P. *et al.* Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK. **Climatic Change**, [S.L.], v. 125, n. 2, p. 179-192, 11 jun. 2014. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s10584-014-1169-1>. Acesso em: 04 fev. 2024.

SCHOLLES, R. *et al.* **Summary for policymakers of the assessment report on land degradation and restoration of the Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.** Bonn, Alemanha: Ipbes, 2018. 44 p. Disponível em: <https://zenodo.org/records/3237411#.Yx7eKnaxWUk>. Acesso em: 05 fev. 2024.

SHEPON, A. *et al.* The opportunity cost of animal based diets exceeds all food losses. **Proceedings Of The National Academy Of Sciences**, [S.L.], v. 115, n. 15, p. 3804-3809, 26 mar. 2018. Proceedings of the National Academy of Sciences. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1713820115>. Acesso em: 06 fev. 2024.

SMITH, J. *et al.* Beyond milk, meat, and eggs: role of livestock in food and nutrition security. **Animal Frontiers**, [S.L.], v. 3, n. 1, p. 6-13, 1 jan. 2013. Oxford University Press (OUP). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2527/af.2013-0002>. Acesso em: 06 fev. 2024.

SMITH, K. R. *et al.* Joint CO₂ and CH₄ accountability for global warming. **Proceedings Of The National Academy Of Sciences**, [S.L.], v. 110, n. 31, p. 2865-2874, 11 jul. 2013. Proceedings of the National Academy of Sciences. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1308004110>. Acesso em: 04 fev. 2024.

SPRINGMANN, M. *et al.* Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. **Proceedings Of The National Academy Of Sciences**, [S.L.], v. 113, n. 15, p. 4146-4151, 21 mar. 2016. Proceedings of the National Academy of Sciences. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1523119113>. Acesso em: 08 fev. 2024.

STEHFEST, E. *et al.* Climate benefits of changing diet. **Climatic Change**, v. 95, n. 1-2, p. 83-102, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10584-008-9534-6>. Acesso em: 04 fev. 2024.

STOKSTAD, E.. Global Loss of Biodiversity Harming Ocean Bounty. **Science**, [S.L.], v. 314, n. 5800, p. 745-745, 3 nov. 2006. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1126/science.314.5800.745>. Acesso em: 07 fev. 2024.

SUTTON, M. A. *et al.* **Our Nutrient World**: the challenge to produce more food and energy with less pollution. Edinburgh: Global Overview Of Nutrient Management. Centre For Ecology And Hydrology, Edinburgh On Behalf Of The Global Partnership On Nutrient Management And The International Nitrogen Initiative, 2013. 116 p. (978-1-906698-40-9). Disponível em: <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/10747>. Acesso em: 05 fev. 2024.

SUTTON, M. A. *et al.* **The European Nitrogen Assessment**: sources, effects and policy perspectives. Cambridge, Uk: Cambridge University Press & Assessment, 2011. 28 p. (978-1-107-00612-6). Disponível em: https://assets.cambridge.org/97811070/06126/frontmatter/9781107006126_frontmatter.pdf. Acesso em: 05 fev. 2024.

SUTTON, M. A. *et al.* Too much of a good thing. **Nature**, [S.L.], v. 472, n. 7342, p. 159-161, abr. 2011. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/472159a>. Acesso em: 05 fev. 2024.

SY, V de *et al.* Land use patterns and related carbon losses following deforestation in South America. **Environmental Research Letters**, [S.L.], v. 10, n. 12, p. 124004, 27 nov. 2015. IOP Publishing. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124004>. Acesso em: 05 fev. 2024.

THE VEGAN SOCIETY (England) (org.). **Definition of veganism**. 2022. Disponível em: <https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism>. Acesso em: 04 fev. 2024.

TILMAN, D. *et al.* Global diets link environmental sustainability and human health. **Nature**, [S.L.], v. 515, n. 7528, p. 518-522, nov. 2014. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/nature13959>. Acesso em: 04 fev. 2024.

UNCCD (org.). **Global Land Outlook**: summary for decision makers. 2. ed. Bonn: Un Convention To Combat Desertification, 2022. 22 p. Disponível em: https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/GLO2_SDM_low-res_0.pdf#page=10. Acesso em: 04 fev. 2024.

UNEP (org.). **The Snapshot Report of the World's Water Quality**. 2016. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/publication/snapshot-report-worlds-water-quality>. Acesso em: 06 fev. 2024.

UNEP (org.). **What's the deal with methane?** 2022. Disponível em: <https://www.unep.org/news-and-stories/video/whats-deal-methane#:~:text=Due%20to%20its%20structure%2C%20methane>. Acesso em: 04 fev. 2024.

URQUHART, G. *et al.* **Tropical Deforestation**. Greenbelt: Earth Observatory, 2001. 8 p. NASA. Disponível em: https://earthobservatory.nasa.gov/features/Deforestation/tropical_deforestation_2001.pdf. Acesso em: 05 fev. 2024.

UNWWAP (United Nations World Water Assessment Programme). **The United Nations World Water Development Report 2014: water and energy**. Fontenoy: Unesco, 2014. 204 p. (978-92-3-104259-1). Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225741>. Acesso em: 06 fev. 2024.

UNWWAP (United Nations World Water Assessment Programme). **The United Nations World Water Development Report 2017: wastewater the untapped resource**. Fontenoy: Unesco, 2017. 180 p. (978-92-3-100201-4). Disponível em: <https://www.unep.org/resources/publication/2017-un-world-water-development-report-wastewater-untapped-resource>. Acesso em: 06 fev. 2024.

WUEBBLES, D. J. *et al.* **Climate Science Special Report: Fourth National Climate Assessment**. Washington: Usgcrp, 2017. 470 p. Disponível em: <https://science2017.globalchange.gov/chapter/13/>. Acesso em: 07 fev. 2024.